

Carta notabilísima del serenísimo rey Amet Maluco, cuchillo de sus contrarios, gran defensor de la patria, Xarife y Amuley de toda la África, al lastimado reino de Portugal y sus cabeças, en la cual hay grandísimos avisos y dichos prudentes y necesarios y es cosa auténtica y averiguada.

1 Muley Hamet, gran señor
de todo el reino africano,
del alarbe defensor,
te saluda con amor,
5 triste reino lusitano.
D'esta África, mi madre,
siento que te huye la palma.
Alá te valga en tal calma:
moriros queréis mi padre,
10 *sant Miguel os aya el alma.*
Tengo el pecho lastimado
de verte tan sin virtud,
pues por lo que yo he apocado
y Castilla te ha sobrado,
15 estás en decrepitud.
Mas esforçad, portugueses,
no lloréis por essas calles.
Es verdad que oiréis mil veces:
«Mala la visteis, franceses,
20 *la caça de Roncesvalles».*

25 Diranlo por la de moros
qu'en mi reino pretendíais,
cuando con panderos ivais
en Cáliz corriendo toros,
qu'el mundo todo hundíais.
Pusísteisme en tal afán
con vuestra gran bizarría
que embié mensajería
al gran Safi y al gran Can
30 *y al gran Calife en un día.*
Mas no obstante aquel furor
y perder al rey mi hermano,
os tengo tan gran amor
que os quisiera dar favor,
35 pueblo portugués cristiano.
Díxome un moro gracioso:
«Ya en Portugal no hay serao»;
y os dio un apodo donoso:
«triste, mezquino y penoso
40 *estava el rey Menelao».*
Yo's quisiera, amigos, dar,
otro: «Muça» en mi fe os digo,
como en tiempo de Rodrigo.
Mas veo que no ha lugar,
45 pues no hay Julián amigo.
Veo al de Castilla fiero,
la mar, la tierra tomada,
bien diréis d'esta jornada:
«de un cabo me cerca Duero,
50 *del otro Peña Tajada».*

55	Demás d'esto hay gran pertrecho. Veo muchas guarniciones, de Italia veo pendones, de Flandes, con fuerte pecho, vienen soldados leones.	85	Procurad con discreción dar un medio coviniente [<i>sic</i>] como lo hay en Aragón, que la portugués nación tenga un medio competente.
60	Tierra y mar se va[n] cubriendo, en toda parte hay celada. Por todas partes van viendo <i>muchas armas reluziendo,</i> <i>mucha adarga bien labrada,</i> garfios, porras, bizzaría, artillería, cadenas, brava y fuerte infantería.	90	No rompáis, que son molestas, las tretas d'encamisadas ni vengáis a las porradas, <i>porqu'en semejantes fiestas</i> <i>se hurden buenas lançadas.</i>
65	Mas quanto más gallardía, mayores son vuestras penas.	95	Cómodamente tratá vuestros negocios tan graves y al rey Philipe lo atá con fuertes y rezias llaves y que os las jure pactá.
70	Díxome una mi galera que grandes huestes llegavan y que ya en vuestra ribera <i>mucho estandarte y bandera</i> <i>por los aires rebolavan.</i>	100	Evitaréis mil rumores, la guerra echando mil leguas. No digan los mofadores: <i>«no les pueden poner treguas</i> <i>cavalleros ni señores».</i>
75	Tengo d'esto tal pesar, reino portugués amado, que os quisiera restaurar con la sangre del costado; mas veo que no hay lugar.	105	No aguardéis a tener hambre ni a faltaros los peones, que los bravos coraçones se bolverán floxo [e]stambre, aunque agora son leones.
80	Por Alá, qu'es sin segundo, os juro qu'es tal mi pena que siento un dolor profundo <i>por ver la reina del mundo</i> <i>en poder de gente ajena.</i>	110	Si algún deudo os protestava, sea natural o espurio, dezi[1]de qu'esto bastava <i>en el tiempo que Mercurio</i> <i>en el occidente reinava.</i>

115	Mas aora es escusado pensar de poder valeros, que ya el buen tiempo es passado cuando un campo bien armado lo hazían mi[l] cavalleros.	145	Pedilde, como pretiende, defender el vuestra grey, pues claramente s'entende qu'el rey qu'es hoy mayor rey en vuestra pérdida atiende.
120	Porque agora hay serpentinos y viendo tal potestad, dirán los reyes vezinos: <i>«cata Francia, Montesinos, cata París la ciudad».</i>	150	En blanco lo veo y armado y, cual toro cuando escarba, el duque de Alba, entonado, <i>el semblante tiene airado, la mano puesta en la barba.</i>
125	Quimera grande es pensar que de Francia ni Ingalaterra os podrá nadie ayudar, porque más querrá guardar cada rey su propia tierra.	155	Pues no será discreción que dexéis haga el cuchillo lo que puede hoy la razón ponerlo en moderación con querer bien discernillo.
130	No hay rey, como a rey os digo, que no diga este vocablo siendo Felipe enemigo: <i>«demádeselo Rodrigo, demádeselo el diablo».</i>	160	Mira que si se rompía lo que Allá plega, no sea, yo por Felipe diría: <i>«mira Nero de Tarpeya a Roma cómo se ardía».</i>
135	Por tanto, mirá por vos, assentá vuestro negocio, en tanto qu'estáis con ocio, como más se sirva Dios, teniendo a Felipe socio.	165	Vemos que hoy la justicia consiste en mayor potencia. Sea falsa o por malicia, por crueldad, furor, nequicia, no hay hazerle resistencia.
140	Y si algún grande s'ensaña por oír tales consejos, responded, reino, con saña: <i>«por querer vuestros consejos mal me quieren en España».</i>	170	Y dezid al duque amado de Barganza evite guerras, no imite al de Argel loado, <i>que le priven de sus tierras quitándole su estado.</i>

La caperiencia vale mucho,
los más grandes son mejores.
Esto digo por señores,
que al fin el gran abechucho
175 come páxaros menores.

Felipe a Portugal ama
muchos la linca le dan
y cuando sintió tal fama
180 *salto diera de la cama*
que parece un gavilán.

Por cuantas escuelas son
hoy entre vuestros cristianos,
dio de tal derecho razón
y muchos la sucession
185 le aplican con las dos manos.

Básteseos de muchas armas
si esto queréis estorballo,
qu'el rey por assegarallo
190 *apriessa pide sus armas,*
apriessa pide el caballo.

Ya un vuestro rey cardenal,
propheta según parece,
por sentencia general
pronunció que Portugal
195 a Felipe pertenece.

Y como el que ha desseado
tener potencia cumplida,
pues tal reino la aplicado,
200 *el rey, en siendo llamado,*
no tardó la su venida.

Y no viene como quiera
sino tan bravo y potente
que de levante a poniente
mayor poder no s'espera
205 ni jamás lo vio la gente.

Vuestra muerte cierto traça,
mal os podéis defensar,
que Felipe yelmo enlaza
210 *y allá va a buscar la caça*
a las orillas del mar.

A todos mis alfaquines
les mandé hagan la çala,
invoquen los serafines
para que de tristes fines
215 os quiera guardar Allá.

No provéis, creedme, el destrago
que de tal guerra se aguarda,
pues gustaréis cruel trago.
220 *sant Miguel y Santiago,*
que queden en vuestra guarda.

Muley Hamet

[Reconstrucción y edición del texto a partir de las transcripciones de María Goyri de su colección de citas de romances del Archivo del Romancero (FRMP), catalogadas en GOLDEN-Rom: <https://goldenrom.eu>. Se siguen los criterios de edición CHARTA: <https://www.redcharta.es/criterios-de-edicion/>]